

PROYEKSION CHIZMACHILIKDA CHIZMANING 3D MODELINI VIRTUAL KO'RINISHDA KO'RSATISHNING AHAMIYATI

Xamidova Gulmira Xamidovna

xamidovagulmira9@gmail.com

Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14228018>

Annotatsiya. Maqolada proyeksion chizmachilik fanini o'zlashtirishda kompyuter texnologiyalari yordamida grafik dasturlardan foydalanib 3 o'lchamli ko'rinishi bilan tasavvurni kengaytirish va duch kelinadigan muammo va kamchiliklarga osonlik bilan baham berish mumkinligi haqida qisqacha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: chizma, proyeksion chizmachilik, topagrafik chizma, 3D model, grafik dasturlar, elektron darslik, axborot texnologiya, fazoviy tasavvur.

Khamidova Gulmira Khamidovna

xamidovagulmira9@gmail.com

Navoi State University

Abstract. The article contains brief suggestions on how to expand the imagination with a 3-dimensional view and easily share the encountered problems and shortcomings with the help of computer technologies in mastering the science of projection drawing.

Key words: drawing, projection drawing, topographic drawing, 3D model, graphic programs, electronic textbook, information technology, spatial imagination.

Proyeksion chizmachilik fanini o'qitishda grafik dasturlar talabalarni bu fanni to'liq va yaxshi o'zlashtirishlariga yordam beradi. Shu o'rinda aytish lozimki proyeksion chizmachilik fanini o'qitish jarayonida metrik va pozitsion masalalar yechish ham talab etiladi. Talabalarni grafik topshiriqlarni yechish uchun soddadan murakkabga asta sekinlik bilan tayyorlab boriladi. Talaba grafik topshiriqlarni bajarish uchun proyeksion chizmachilikka oid nazariyalarni o'zlashtirgan va uni amaliyotga tadbiq etish uslublarini o'zlashtirishi kerak.

Proyeksion chizmachilik fanini o'qitish jarayonida metrik va pozitsion masalalar yechish o'zga xos qiyinchiliklari bo'lganligi uchun, biz ushbu masalalarni yechish jarayonini animatsion ishlanmalar bilan berilsa, talabalarni o'zlashtirishi osonlashtiradi. Shungi uchun bu ishlanmalar dars jarayonida o'qituvchiga yordamchi vosita sifatida foydalanilsa, mustaqil ta'lim jarayonida talabalarga o'rgatuvchi vazifasini bajaradi.

Yuqoridagi animatsiyali materiallar talabalarda rivojlanishi murakkab bo'lgan fazoviy tasavvurni hosil bo'lishiga yordam beradi. Chunki berilayotgan chizmalarni fazoviy va tekislikdagi hamda shakllarini grafik dasturlarning keng imkoniyatlaridan foydalanib ko'rsatiladi. Faraz qilaylik, aylanish sirtlarining tekislik bilan kesishgan chizig'ini aniqlash berilgan. Murakkab bo'lgan silindr, konus bilan tekislikning kesishish chizig'ini fikrlash orqali talabalar silindr, konus sirtini to'liq tasavvur etadi. Lekin guruhdagi ayrim talabalar ko'z oldiga keltira olmaydi[2]. Shu sababli uning 3D tasvirini ko'rsatish orqali talabalarining fazoviy tasavvurini rivojlantirish mumkin. Animatsiyalarni talabalar tomonidan boshqarilishi mavzularni yanada osonroq o'zlashtirishga olib keladi.

Bundan tashqari video ko'rinisdagi ishlanmalarni ham parallel ravishda qo'llash dars sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu mutimediya video dars ishlanmalari mavzuga qarab qo'llanilishi mumkin. Bulardan ko'zlangan maqsad bir vaqtning o'zida talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishga erishishdan iborat.

Kompyuterda yaratilgan 3D chizmaning video orqali namoyish etilishi uni real hayotdagidek ko'rsatib beradi va talabalar uchun tushunarli bo'lib, ularning fazoviy tasavvurlarini rivojlantiradi. Chunki talabalarda fazoviy tasavvur rivojlanishi fanni tushunishiga olib keladi. Zero, proyeksiya chizmachilik faniga oid materiallarni o'zlashtirishda fazoviy tasavvur muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun talaba fazoviy tasavvurga ega bo'lsagina fan bo'yicha topshiriqlarni bajara oladi[1].

Ta'limda yangi axborot texnologiyalari – bu ta'lim olishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishdir. Smirnov A.V. ta'riflashicha "... yangi axborot texnologiyalari— ishlash texnologiyasi, yetkazishi, EHM yordamida axborotlarni tasavvur etish va ommalashtirish, hisoblash va dasturli vositalarni yaratilishi" hisoblanadi.

Ta'lim tizimini isloxoti natijasida mustaqil ta'lim jarayoniga katta ahamiyat berilmoqda. Fanlar bo'yicha ma'ruza va amaliy dars jarayonlarida o'qituvchi zaruriy bilimlarni talabalarga to'liq yetkazib berishga vaqti yetmaydi. O'qituvchi talabaga maslahatchi sifatida kerakli manbalardan foydalanish bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Ta'lim jarayonini jadallashtirish orqali fandagi asosiy tushunchalarni talabalarga yetkazishi mumkin.

Grafik fanlarda murakkab chizmalar va ularni chizish, talabalarda fazoviy tasavvurni rivojlantirish va boshqa materiallarni qisqa vaqtda yetkazish hamda ularni o'zlashtirilishini ta'minlash uchun AKTlarni dars turiga qarab tanlash hamda foydalanishni tashkil etish zarur. Shunday ekan, bu fanni o'qitishda, birinchi navbatda, o'qituvchi grafik dasturlaridan o'zgalarning yordamisiz foydalana olishini ta'minlash lozim. "Proyeksiya chizmachilik" fanida yer maydonining chuqurlik va balandligini grafik dasturlar orqali talabalarga ko'rsatish mumkin.

Proyeksiya chizmachilik fanida talabalarga beriladigan topshiriqlar algoritm ketma-ketligida bajarilsa mavzuni tezroq o'zlashtirish natija beradi. Agar talaba bu ketma-ketlikni almashtirib qo'ysa, standart talablari buzilgan hisoblanadi.[4] Bunday topshiriqlarni talabalarga dars jarayonida tushuntirish va bajarilish ketma-ketliklarini turli usullarda berilishi mumkin. Misol uchun:

An'anaviy usul: doskada chizish.

Noan'anaviy usul: bajarilish ketma-ketligini animatsion tarzda namoyish etish.

Zamonaviy usul: berilayotgan detalning 3D modelini virtual ko'rinishda ko'rsatish va turli tomonlaridan aylantirib ko'rsatish mumkin. V.V.Kondratova ilmiy tadqiqot ishida kompyuter grafikasini dars jarayonida qo'llash bo'yicha ilmiy tavsiyalar bergan. Ya'ni kompyuter grafikasidan foydalanib dars uchun kerakli detallarning modellari ko'rsatish yaxshi samara berishini ta'kidlagan.

"Proyeksiya chizmachilik" fanini o'qitishda ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar jarayonida grafik dasturlarini qo'llashdan asosiy maqsad quyidagilardan iborat:

1. Talabalarda fanga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, ya'ni qiziqtirish.
2. Talabalar fazoviy tasavvurini shakllantirish.
3. Talabalarda ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

4. Mustaqil ta'limda talabalar tomonidan grafik topshiriqlarni mustaqil va bexato bajarishini amalga oshirish.

5. Fan bo'yicha kerakli bilim va ko'nikmalarini tartibli va samarali egallashlarini tashkillashtirish.

Tadqiqotlar va kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat talablarda grafik topshiriqlarni bajarishda ro'y berayotgan xatoliklar bir xil. Bu muammoning maqbul yechimi kompyuterlashtirilgan o'qitish tizimini tashkil etish bilan bog'liq. Shunday ekan, bugungi kunda muammolarni bartaraf etishda talabadan ta'lim samaradorligini oshirish uchun darsga boshqacha, ya'ni zamonaviy yondashishni talab etmoqda.

Bugungi kun talabalarining grafik savodxonligini rivojlantirish dolzarb masala hisoblanib, uni hal etish uchun quyidagilarga amal qilish lozim bo'ladi:

- "Proyeksion chizmachilik" fanini o'qitishda grafik dasturlardan foydalanish;
- grafik topshiriqlarni murakkablik darajalariga ko'ra tasniflash;
- grafik topshiriqlarni bajarish bo'yicha mul'timediali uslubiy ko'rsatma yaratish va foydalanishni tashkillashtirish;
- talabalarni fazoviy tasavvurini shakllantirish;
- Sakllangan fazoviy tasavvur asosida ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.
- Yuqorida sanab o'tilgan vazifalarni bajarish natijasida talabalarining fanga bo'lgan munosabati o'zgaradi.
- O'tilgan mavzular bo'yicha grafik topshiriqlarni takomillashtirishda darajalarga ajratish, ya'ni oddiydan murakkablikka tamoyiliga asoslanadi.
- Talabalarda topshiriqlarga oid variantlarning fazoviy ko'rinishini va uning yaqqol tasavvur etishi uchun grafik dasturlarning imkoniyatidan foydalanish samarali yordam beradi. Buning uchun AutoCAD grafik dasturida uning 3D modelini yasash va kerakli nuqtada aylantirib ko'rish imkonini beradi.[3] Bunday o'qitish natijasida o'zlashtirish ko'rsatkichining oshib borishini kuzatish mumkin.

Nazariy bilimlarning amaliyot bilan, amaliy tajribalar bilan bog'liq olib borish ta'limning yetakchi qoidalaridan hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya sohasidagi yutuqlar, eng avvalo, nazariya bilan amaliyotning o'zaro bog'liqligiga asoslanadi. Shundagina talaba o'rganilayotgan o'quv materiallarining tub mohiyatini tushunib yetadi va amaliyotda ulardan foydalana oladi. Buning uchun o'qituvchi ta'lim jarayonida talabalarining faol ishtirokini ta'minlashi lozim. Faol ishtirok esa bilimlarni ongli, tushunib o'zlashtirishga olib keladi.

References:

1. Xalimov Mohir Karimovich. CHIZMACHILIK (GEOMETRIK VA PROYEKSION CHIZMACHILIK) Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 5110800-Tasviriy san 'at va muhandislik grafikasi, 5111000-Kasb ta'limi (Tasviriy san 'at va muhandislik grafikasi) bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ta'lim olayotgan talabalar uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etilgan.
2. Xamidova Gulmira Xamidovna MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 60111200 – Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabalar uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etilgan.

3. Xamidova, G. X. (2024). Chizmachilik fanini o'qitishda grafik dasturlardan foydalanish va metodikasini takomillashtirish. *Inter education & global study*, (1), 34-44.
4. Xamidova, G. X. (2024). Talabalarga zamonaviy kompyuter grafik dasturlari yordamida chizmachilik fanlarini o'rgatish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash. *Inter education & global study*, (1), 63-72.
5. Xamidovna, X. G., & Durdona, R. (2023). Chizmachilik fanini o'zlashtirishda grafik dasturlardan foydalanishning ahamiyati va zarurati. *Journal of Integrated Education and Research*, 2(10), 52-58.
6. Xamidovna, X. G., & To'xtaqulovna, V. A. (2024). Ta'lim tizimining rivojlanish bosqichlari, hozirgi ta'lim tizimidagi o'zgarishlar va xorijiy davlatlarning nufuzli otmlariga qisqa muddatli malaka oshirish. *Scientific approach to the modern education system*, 3(29), 87-91.
7. Bobomurodova S. A. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INNOVATSION-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH MODELII //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – C. 73-82.
8. Choriyev S. N. BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI VA RAHBAR IMIDJINI YARATISH //Innovative Development in Educational Activities. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 222-225.
9. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 191-197.
10. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss1/-pp171-179>